

ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.

Кайимов Абдихалил

Профессор Ташкентского государственного аграрного университета, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064571>

Аннотация. В данной статье освещается вопрос о необходимости выработке новой лесной политики способствующие обеспечить сохранность и использование лесных ресурсов согласно общепринятым принципам устойчивого развития, адаптированным к социально-экономической ситуации в республике. Постепенно и продуманно ввести многоцелевое использование лесов и лесных земель, содействующее устойчивому развитию отрасли. Рекомендуется полностью внедрять в практику новые стратегии лесоводства, обеспечивающие охрану, естественное возобновление лесов и повышающие их защитные функции.

Предлагается рассматривать лесной сектор в структуре всего общества.

Для совместного управления лесами определяются различные виды и процедуры, направленные на объединение и сотрудничество различных партнеров государственных частных и общественных структур для выполнения лесохозяйственных мероприятия.

Ключевые слова: устойчивое развитие, лесной фонд, лесистость, лесные ресурсы, лесовосстановление, защитное лесоразведение, управление лесами, аренда, частный сектор, деградация, реформа, семенная база, эффективность.

Abstract. This article highlights the need to develop a new forest policy to ensure the conservation and use of forest resources in accordance with generally accepted principles of sustainable development, adapted to the socio-economic situation in the republic. Gradually and thoughtfully introduce multi-purpose use of forests and forest lands, promoting sustainable development of the industry. It is recommended to fully implement new forestry strategies into practice, ensuring protection, natural regeneration of forests and increasing their protective functions.

It is proposed to consider the forest sector in the structure of the whole society.

For joint forest management, various types and procedures are defined aimed at uniting and cooperating various partners of state, private and public structures to carry out forestry activities.

Keywords: sustainable development, forest fund, forest cover, forest resources, reforestation, protective afforestation, forest management, lease, private sector, degradation, reform, seed base, efficiency.

Современная лесная политика в Узбекистане необходимо направить на системное рассмотрение проблем леса и обеспечение перехода от пользования лесом эффективному управлению им для сохранения и приумножения национального лесного богатства.

Устойчивое развитие лесного хозяйства в Узбекистане основывается на неделимости лесного фонда в общегосударственном экологическом экономическом и социальном значении лесов, непрерывном, неистощительном и рациональном пользовании лесом, переходе на экономические способы

управления отраслью при эффективном сочетании отраслевых и территориальных форм. В то же время она исходит от дифференцированного подхода к организации и управлению лесным хозяйством.

Экономическим стержнем устойчивого развития лесного хозяйства в республике является перевод отрасли на хозяйственный расчёт, развитие товарно-денежных отношений. Республика относится к малолесным, однако пригодна для произрастания в горных районах можжевельников (трёх видов арчи), ореха грецкого, фисташки, большинства плодовых, миндалей, многих видов лесных лиственных пород умеренной зоны, в пустынных ландшафтах все виды песчаных древесных и кустарниковых пород умеренной зоны, а в районах орошаемого земледелия на равнине быстрорастущих высокопродуктивных мягко лиственных и твердолиственных пород, в том числе и тугайной флоры, некогда занимавших значительные площади Лесное хозяйство должно быть направлено на расширенное воспроизводство защитных лесных насаждений высокой продуктивности, выращивание промышленных плантаций пищевых и лесных быстрорастущих древесных пород, а в пустынной зоне ещё и кормовых насаждений.

Основной продукцией лесного хозяйства в Республике должен быть искусственно созданный лесной биоценоз, лес соответствующего качества и состава с преобладанием лесообразующих хозяйственно ценных пород. Все лесные насаждения имеют огромное защитное и социальное значение. Климаторегулирующие, воздухо-регулирующие, санитарно-гигиенические рекреационные, водоохраные, почвозащитные, пищевые и кормопроизводящие функции леса являются его государственными услугами, важными для всего народного хозяйства.

Леса Узбекистана являются Государственной собственностью и могут играть важную роль в развитии экономики и улучшении экологического состояния окружающей среды.

Для сохранения и воспроизводства лесных ресурсов при поддержке правительства необходимо выработать новую национальную политику, которая обеспечит сохранность и использование этих ресурсов согласно общепринятым принципам устойчивого развития, адаптированным к социально экономической ситуации в стране.

В Узбекистане произрастают преимущественно пустынные, горные и пойменные леса, в связи с этим необходимо уделить особое внимание защитным функциям и сохранению лесного биоразнообразия.

Для увеличения национального потенциала производства необходимо развивать промышленное лесоводство путём посадки быстрорастущих пород. В целях сохранения лесного генофонда нужно продолжить создание маточных плантаций хозяйственно ценных древесных пород и улучшить лесосеменное дело.

Создание лесных насаждений на площадях, ранее бывших под лесом предотвращение опустынивания, облесение водосборов, создание лесопастбищ закрепление осушенного дна Аральского моря и другие мероприятия крупного межотраслевого значения должны осуществляться по государственному заказу, с учетом реальной сбалансированности производства с материально-техническим обеспечением, капложениями, трудовыми резервами и т.д. Затраты должны быть определены поэтапно, по годам производства. Приемка созданных лесных культур должна осуществляться местными государственными органами, что повысит ответственность работников лесного хозяйства за качество выполняемых работ..

В целях расширения площадей под орехоплодными насаждениями необходимо решить вопрос о передаче лесхозам земельных площадей госземфонда, пригодных для этих целей. Для научного обеспечения развития ореховодства необходимо: селекция и выведение сортов интенсивного типа морозоустойчивых и поздно вегетирующих; создание при УзНИИЛХ хранилища генетических ресурсов отечественных и зарубежных сортов и рациональное его использование.

В целях дальнейшего улучшения и повышения эффективности защитного лесоразведения приоритетными направлениями в этой отрасли будут следующие:

- ускоренное завершение начатых и создание новых взаимосвязанных и высокоэффективных систем защитных лесных насаждений на территориях целевых хозяйств, водосборов и районов, подверженных водной, ветровой эрозии почв,

- внедрение новых технологических приемов создания защитных насаждений на базе комплексной механизации и повышения на этой основе качества и эффективности работ,

- проведение лесоводственных мер ухода, реконструкции и восстановления существующих защитных насаждений, находящихся в эксплуатации землепользователей.

В перспективе для достижения в среднем 3% лесистости пашни необходимо еще вырастить в Республике около 120,0 тыс. га полезащитных насаждений. Для достижения высоко результативности полезащитного лесоразведения Министерству сельского хозяйства и органам лесного хозяйства необходимо считать лесомелиорацию важнейшим природоохранным, экономическим и социальным мероприятием, входящим в общий комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение продуктивности сельскохозяйственных земель.

Научные исследования в перспективе проводить в направлении разработки приемов выращивания высокоэффективных и устойчивых лесоаграрных фитоценозов, моделирования оптимальных параметров и прогнозирования уровня продуктивности биосистем на фоне погодных условий и агротехники выращивания сельскохозяйственных культур. В дальнейшем довести лесистость в орошаемой зоне в районе сильных ветров до 3%..

Основное внимание лесного хозяйства Узбекистана должно быть обращено на всемерное увеличение покрытой лесом площади.

Объем лесовосстановления устанавливается исходя из данных учета лесного фонда и возможностей лесхозов.

Рассчитывать на заметное улучшение структуры земель гослесфонда в ближайшей перспективе за счет освоения нелесной площади трудно, т.к. для этого потребуются огромные капитальные вложения. Эта задача может решаться только частично за счет освоения песков. На пути к разрешению стоит разработка технологии и техники освоения крутых склонов и каменистых почв под лесоразведение.

Первоочередной же задачей на обозримую перспективу будет облесение покрытых лесом прогалин, пустырей, необлесившихся лесосек, площадей погибших насаждений и редиин.

Огромным конкурентом в освоении пустующих земель является сельское хозяйство. На орошаемых землях в республике высоко развито хлопководство садоводство, виноградарство, бахчеводство, овощеводство.

В условиях обеспеченной богары дают высокие урожаи зерновые, развивается садоводства.

Однако древесные насаждения здесь как нигде играют огромную климаторегулирующую, водо-охранную, водорегулирующую и почвозащитную роль..

Нельзя представить эти территории без древесной растительности Поэтому на землях сельскохозяйственного пользования на полях и пастбищах, вдоль дорог и каналов, вокруг водохранилищ, городов и других населенных пунктов грандиозный размах получает защитное лесоразведение, которое будет способствовать повышению лесистости в районах орошаемого земледелия..

За счет создания защитных лесных насаждений в бассейнах горных рек, на эродированных склонах покрытая лесом площадь в республике увеличится на 30 тыс. га..

По лесомелиорации горных пастбищ нет законченных научных разработок. Можно только ориентировочно наметить доведение лесистости горных пастбищ до 3%..

Только в лесфонде насчитывается 583,5 тыс. га горных пастбищ и сенокосов. Кроме того имеются значительные площади горных пастбищ на землях других хозяйств. В ближайшей перспективе возможен охват лесомелиоративными мероприятиями в первую очередь пастбищ гослесфонда с возвратом площадей, находящихся в долгосрочном пользовании, лесхозам..

В песчано-пустынной зоне будут выполняться лесовосстановительные работы как на безлесных пространствах, так и в редианах, реконструкция малоценных кустарниковых насаждений, защитное лесоразведение на техногенных подвижных и на пастбищных угодьях.

Таким образом, наряду с трансформацией земель лесного фонда в сельское хозяйство будет происходить также увеличение покрытой лесом площади за счет защитного лесоразведения. Это обеспечит равномерное размещение лесной растительности по территории и повышение лесистости безлесных пространств до 1-3% в ближайшем будущем и до 5% в перспективе в районах сильной ветровой деятельности..

Потребность в зеленых зонах устанавливается по данным об имеющихся площадях насаждений вокруг городов, численности населения в настоящее время, ожидаемом приросте населения в перспективе и по оптимальной норме на душу населения.

Динамика лесного фонда будет направлена не только на увеличение покрытой лесом площади. Воспроизводство лесных ресурсов будет идти не только экстенсивным способом, но и интенсивным, т.е. будет также направлена на увеличение процента высокополнотных насаждений за счет уплотнения редиан и доведения низкополнотных насаждений до полноты не менее 0,6 в горной, 0,8 в тугайной и 0,4 в песчаной пустыне.

Интенсивный путь изменения лесного фонда будет заключаться также в улучшении породного состава, в замене малоценных пород, низкоурожайных сортов ценными, быстрорастущими, высокоурожайными породами и сортами.

Породный состав лесов Узбекистана может измениться следующим образом Площадь под хвойными не увеличится, т.к. культуры арчи за 20 лет не успеют перейти в категорию покрытых лесом площадей..

В три раза возрастет площадь под орехоплодовыми (включая фисташку). Если будут выделены запретные полосы вдоль рек и прекратится вырубка на них тугайных насаждений, их площадь увеличится в 1,5 раза. В несколько раз увеличится площадь под твердолиственными, которые широко применяются в защитном лесоразведении (без саксаула). Под песчаными породами площадь возрастет в 1,8 раза. В три раза уменьшится площадь кустарников.

Главные усилия науки и техники в области лесовосстановления необходимо сосредоточить на сокращении периода воспроизводства.

Лесовосстановление должно быть поставлено на индустриальную основу с автоматизацией и механизацией всех работ.

В ближайшее десятилетие должен быть осуществлен переход от малоэффективного посева к посадке с применением наиболее совершенной технологии работ и крупномерного посадочного материала.

Эволюция лесного хозяйства идет по линии расширения его функций и вместе с тем по линии расширения непрерывного, но и не истощительного использования всех лесных ресурсов.

Не далеко то будущее, когда в обязанности лесного хозяйства будет входить охрана природы, включая службу защиты почв, обогащение флоры и фауны, облагораживание и реконструкция ландшафтов, обслуживание туризма, обеспечение условий для отдыха населения на лоне природы.

Особо важное значение приобретает организация охраны лесов - образование заповедников, заказников в типичных и уникальных лесных ландшафтов создание в различных природно-климатических районах эталонных лесных массивов, исторических и национальных парков и т.д.

Не менее важно улучшение организации охотничьего хозяйства.

В ближайшие годы необходимо выявить территории, представляющие научный и широкий познавательный интерес, организовать сеть региональных.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кайимов А. История, Современное состояние и перспективы научных исследований в области лесоводство в Узбекистане. Science and innovation. Тошкент 2023. 6-12 стр.
2. Turdieva, M., Aleksandrovskiy, E., Kayimov, A., Djumabaeva, S., Mukanov, B., Saparmyradov, A., & Akmadov, K. (2007). Forests in Central Asia: current status and constraints. Climate change and terrestrial carbon sequestration in Central Asia. Taylor & Francis, London, 25-32.
3. Turdieva M. et al. Forests in Central Asia: current status and constraints //Climate change and terrestrial carbon sequestration in Central Asia. Taylor & Francis, London. – 2007. – С. 25-32.
4. Хамроев Х. Ф., Ўғли М. Т. Н., Эрназаров А. Ю. Ўзбекистон жанубидаги ихота дарахтзорларининг ҳолатини баҳолаш //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 149-151.
5. Khamroyev K., Abdullayev O. Formation of the vegetation cover in the desert pasture phytocenoses //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 304. – С. 03005.
6. ҚХ Фатуллаевич, НБЎ Хожамуратов. Орол денгизининг куриган тубида ўрмон барпо этиш самарадорлиги. Science and innovation, - 2022. № Special Issue. С. 72-75.
7. HF Hamroev, KHT Mashrapov, OA Shaymatov, DB Tulaev. Efficiency of choosing promising walnut forms in the case of Uzbekistan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 939 (1), 012043.
8. HH Fatulloevich. The Influence of Pasture Protective Plants on the Productivity of Desert Pastures. International Journal of Science and Research (IJSR), 537-541.